

Clase alta

Transkriptionsstück: BABAS4-1-2

Calle

BABAS4J01: no en un momento en un momento o o empezaba a a cortar la **calle** como que

Avellaneda

BABAS4J01: [en Avellaneda]

leyendo

BABAS4J02: [vengan que les cuento porque está siempre **leyendo** poesía]

Formanten des Approximanten (höher als nach Angaben der Fachliteratur zu erwarten wäre):

1.040101s 484.539164 2447.339819 3201.325530 4228.348035

Transkriptionsstück: BABAS4-13

llegó

BABAS4J01:[llegó un poquito bien y ahora la detesta después de lo que hizo]

Die Affrikate ist besser perceptiv zu vernehmen, vgl. für aussagekräftigere Spektrogramme der Affrikate die Abbildungen in der Datei der *clase media*.

bello

BABAS4J01: qué bello

ella

BABAS4J02: [ella vino caminando... llegó sola]

ayer

BABAS4J01: [ayer/ por qué llevá lo llevaste y no lo sacaste lo hubiésemos grabado todo]

llevaste

BABAS4J01: [ayer/ por qué llevá lo **llevaste** y no lo sacaste lo hubiésemos grabado todo]

llamá

BABAS4J01: boluda **llamá** a mi viejo así le cuenta la boluda llamé a mi viejo y le dijo que me vio arriba de un pibe <navn>añez</navn> x x x

vaya

BABAS4J01: je je je **vaya** vos tenés algo para decir al respecto porque la verdad que es.. detestable

→ Formantenlage des Approximanten (erneut deutlich höher als erwartet):

0.543601s 553.393997 2369.697547 2624.924806 3685.393400

Die Formantenlage ist gut sichtbar, insbesondere der Übergang zwischen Approximant und dem (identischen) vorausfolgenden und nachfolgenden Vokal [a].

Yañez

BABAS4J01: porque supuestamente <navn>cande **yañez**</navn> ya.. entraste

Transkriptionsstück: BABAS4-1-16

allí

BABAS4J01: [yo. . creo que era <navn>maia</navn> porque yo la vi en la casa de **allí** que me suena]

Formanten des Approximanten

Time_s	F1_Hz	F2_Hz	F3_Hz	F4_Hz
2.211091	600.381834	2118.566944	2799.099593	3842.579512

Insbesondere F1 liegt sehr hoch, auf Grundlage der Formantenlage ist hier auch die Realisierung des Vokals [i] vermutbar; perzeptiv ist jedoch die Realisierung des Approximanten zu vernehmen (Die Person spricht leise und im Hintergrund).

—> vgl. Ähnlichkeit zu Verläufen bei Quijada Van den Berghe et al. 2023, 23:

Comprobamos las diferencias acústicas entre [j] y [i] a través de tres realizaciones cada vez más abiertas (figs. 16 a 18), cuya energía acústica (en el oscilograma) y estabilidad y nitidez formánticas van en aumento.

[' i j a]

Fig. 16. Segmento (*vain*)illa (lista), cu_ha_01 (La Habana)

[' o i e]

Fig. 17. Palabra *oye* (lista), cu_ha_06 (La Habana)

[' i i a]

Fig. 18. Segmento (*vain*)illa (lista), cu_ha_14 (La Habana)

llevo

BABAS4J06: no sabés lo qué es un tipo todo me lo **llevo** oh oh oh

Formanten des Approximanten:

Time_s F1_Hz F2_Hz F3_Hz F4_Hz

4.626314 528.359179 1399.225435 2717.392635 3761.434297

llover

BABAS403: si no vamos a tener va a **llover** <Murmullo y risas/>

Clase alta

haya

BABAS4J08: es si que va donde las **haya**

Formanten des Approximanten:

Time_s F1_Hz F2_Hz F3_Hz F4_Hz

2.892552 513.821808 2438.303026 3081.322229 4169.179060

rollo

BABAS4J08: es un **rollo** o o

Die Sonorisierung ist hier nicht ganz eindeutig erkennbar; das Vorhandensein einer Sonoritätsbande könnte angezweifelt werden.

Clase alta

llegás

BABAS4J01: si **llegás** tenés que pagar guerdería como de quinientos pesos por día.

Die Sonoritätsbande ist erneut undeutlich (nur leicht) erkennbar.

Transkriptionsstück: BABAS4-1-12

Llamaste

BABAS4J02: 1[llamaste de un teléfono público a tus papás/]

Clase alta

Transkriptionsstück: BABAS4-1-1

llevamos

BABAS4J01: porque nosotros le **llevamos** %

Die Sonoritätsbande ist lediglich bloss erkennbar, sie jedoch auch aufgrund von Hintergrundgeräuschen sichtbar sein.

Clase media

Clase media

Transkriptionsstück: BABS2-02

millón

BABSU2G01: la la la gran pregunta del **millón**

Clase media

llegamos

BABSU2G01: no **llegamos** más al baño

Clase media

Ya

y ya est% **ya** llegamos (nach kurzer Pause —> absoluter Anlaut)

Die Sonoritätsbande bei der Affrikate verwundert, das Oszillogramm ist jedoch indikativ für die Desonorisierung; die für die Affrikate „schräg verlaufende Untergrenze“ (Machelett 1996, Kapitel II) sowie die „Explosion“ sind zu erkennen, ebenso die vorherige „weiße Lücke“.

Clase media

ayer

BABSU2G01: **ayer** corrimos co% mucho en torneo

Clase media

yesi (Eigenname)

BABSU2G03: <navn>yesi</navn> <navn>yesi</navn>

Die Sonoritätsbande ist erneut auffällig, zunächst sind keine Glottispulse im Oszillogramm zu erkennen, im weiteren Verlauf des Lautes werden sie jedoch sichtbar – perzeptiv ist dennoch die stimmlose Variante [ʃ] vernehmbar.

—> Da es sich um eine Aufnahme handelt, die draußen gemacht wurde, ist der Einfluss des Windes vermutlich für die sich herausbildende Sonoritätsbande verantwortlich.

Clase media

yendo

BABS2G03: **yendo** a jugar fútbol

(durchgängige Sonoritätsbande aufgrund von Hintergrundgeräuschen)

Clase media

ella

BABSU2G03: **ella** grabó tres cds

Clase media

Llamála

BABSU2G03: **Llamála** a Barbiejack

Die Affrikate ist eher perzeptiv zu vernehmen; dennoch ist hier erneut die „schräg verlaufende Untergrenze“ (Machelett 1996, Kapitel II) zu erkennen.

Clase media

yelos (Eigenname)

BABSU2G03: <navn>yelos</navn>

Die Sonoritätsbande ist womöglich aufgrund des Windes sichtbar, der Perzeption nach zu urteilen liegt hier jedoch eindeutig die desonorisierte Variante vor.

Clase media

Transkriptionsstück: BABS2-03

vainilla

BABSU2J02: vainilla

Clase media

amarillo

BABS2J02: vos tenés tipo la de fondo medio **amarillo**

Formanten des palatalen Frikativs (sehr ungenau, viel zu hoch)

5.314145s 871.339067 1563.968704 2601.779455 3771.366956

Im Sonogramm ist die Friktion nicht gut erkennbar, erneut wurde auf Grundlage der Perzeption entschieden.

Clase media

bachiller

BABSU2J02: ay tengo que ser **bachiller** yo te juro que me mato

Clase media

bellótico

BABSU2J02: terminé. **bellótico**

(Sonoritätsbande aufgrund von Hintergrundgeräuschen sichtbar)

haya

BABSU2J05: haya

BABSU2J02: ay yo lo hice porque estaba aburriday no sabía qué hacer

BABSU2J05: 2[haya]

BABSU2J03: **2[haya]**

—> Auffällig: Obwohl die betonte Silbe laut Regel die erste ist, betont die Sprecherin hier die zweite Silbe, die (perzeptiv wahrnehmbar) von der stimmhaften affrizierten Variante des postalveolaren Frikativs realisiert wird (vgl. sichtbares Rauschspektrum im Sonagramm).

Clase media

carilla

BABSU2J02: una **carilla**. de una hoja chiquita

Formanten des palatalen Frikativs:

0.270575s 664.109659 2218.220128 3148.249004 4367.914028

(nur leichtes Friktionsrauschen erkennbar)

Clase media

Transkriptionsstück: BABS2-04

maravillosa

BABSG2J02: qué me vas a mostrar/ aaay la lata **maravillosa**

Clase media

pollera

BABSG2G02: un pantalón corto y si te doy una **pollera** de las leonas/

billetera

BABSG2J01: no sé.. la verdad que no sé pero perdí mi **billetera**

erneut durchgängige Sonoritätsbande (aufgrund von Hintergrundgeräuschen)

Clase media

ello

BABSG2J02: plata mh.. no quiero hablar de **ello**

Llaman

BABSG2J02: Los Solcos y los hay como se llaman/

Clase media

Es könnte sich in dem Bereich des stimmlosen postalveolaren Frikativs auch um eine Sonoritätsbande handeln, die hier jedoch nicht durchgängig erkennbar ist.

Clase baja

Clase baja

Transkriptionsstück: BABCS4-3-11

cayeron

BABCS4J02: no se cayeron

Die schlechte Aufnahmequalität wird hier anhand nicht erkennbarer Formanten deutlich (lediglich für die Vokale sind sie blass zu erkennen).

Clase baja

Mayores

BABCS4J01: Digo para **mayores** de diez

Formanten des Approximanten

0.745699s → 619.565779 1479.609788 2672.649359 3124.983661

Clase baja

Oye

BABCS4J01: Oye porque no aparecen mis mensajes

Formanten des Approximanten:

0.934319s - 610.204323 1551.572593 2271.992636 3265.215044

Clase baja

Der Perzeption nach zu urteilen wäre auch die Transkription des Vokals /i/ denkbar.

ayer

BABCS4J02: por **ayer** no/

Clase baja

zapatilla

BABCS4J01: parece la **zapatilla** de cenicienta

callas

BABCS4J01: 1[te **callas**]

Clase baja

llegar

BABCS4J02: sí me va a **llegar**

Formanten des Approximanten (erneut höher als erwartet):

Time_s F1_Hz F2_Hz F3_Hz F4_Hz

1.247827 603.346208 1633.523365 2188.367911 3190.898618

Clase baja

cuchilla

BABCS4J02: tenemos la cuchilla

Die Friktion ist erkennbar, unterscheidet sich jedoch nur geringfügig von der Visualisierung der anliegenden Laute, die Formantenlage ist blass sichtbar.

Clase baja

allá

BABCS4JV1: vayan **allá**

Clase baja

vaya

BABCS4J01: aquí y a donde **vaya**

Clase baja

ella

BABCS4G01: **ella** otra vez me invitó

Formanten des Approximanten:

0.945146 460.355259 1882.006869 2074.098828 2932.614574

Clase baja

llana

BABCS4GX1: a qué **llana**

Clase baja

soraya

BABCS4JX1: no de <navn>**soraya**</navn>

*vgl. Verweis auf sciebo-Datei im Fließtext, Kapitel 5.2.:

„Bei den meisten Wortbeiträgen ist jedoch, sofern die Audioqualität es zulässt, eindeutig der Approximant zu vernehmen“

—> (so auch bei dem Beitrag der Sprecherin: BABCS4J02: <entonces ya> oder in folgendem Abschnitt, indem der für Stärkungsprozesse typische Einsilber <yo> häufig auftritt:

BABCS4J01: (...)

y luego **ya** lo unieron

T L 10 y **ya**

(...)

T L 10 BABCS4G01: **yo** tengo

T L 10 **yo** voy a

T L 10 opinar

T L 10 BABCS4GX1: entonces **yo**

T L 10 voy a estar bien